

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

THE CHALLENGE OF INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO THE CYBERSECURITY WORKPLACE: RESEARCH OVERVIEW

ОСМАН СААДАЛЛАХ ШЕРВАН ОСМАН,

*Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина.*

OTHMAN SAADALLAH SHERWAN OTHMAN,

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin.

В статье рассматриваются проблемы внедрения искусственного интеллекта в систему кибербезопасности в условиях корпоративной среды. Основной целью исследования является выявление и анализ проблем, с которыми сталкиваются компании при внедрении технологий ИИ в систему кибербезопасности. На основе обзора актуальных исследований предлагаются некоторые стратегии по преодолению этих проблем и содействию успешной интеграции ИИ в систему кибербезопасности. Исследование показывает, что при наличии правильных стратегий успешная интеграция ИИ в систему кибербезопасности корпорации вполне достижима.

The article discusses the problems of introducing artificial intelligence into a cybersecurity system in a corporate environment. The main purpose of the study is to identify and analyze the problems faced by companies when implementing AI technologies in a cybersecurity system. Based on a review of current research, some strategies are proposed to overcome these problems and promote the successful integration of AI into the cybersecurity system. The study shows that with the right strategies, successful integration of AI into the cybersecurity system of a corporation is quite achievable.

Ключевые слова: кибербезопасность, искусственный интеллект, внедрение ИИ, интеграция ИИ, корпоративная среда.

Key words: cybersecurity, artificial intelligence, implementation And, integration And, corporate environment.

Введение.

В начале XXI века применение искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности получило стремительное развитие. ИИ является мощным инструментом, который имеет потенциальные преимущества и риски.

В данном случае степень использования искусственного интеллекта в качестве инструмента кибербезопасности будет определять его жизнеспособность. Две основные технологии в сфере информационных технологий сегодня – это искусственный интеллект и машинное обучение.

Программисты умеют быстро анализировать огромное количество событий и могут помочь выявить потенциальные угрозы. Они способны выявить широкий спектр возможных угроз. Одна из возможных стратегий противодействия растущей сложности кибератак – ис-

пользование искусственного интеллекта. Все это свидетельствует о стремительном развитии кибербезопасности. Это результат стремительного развития кибербезопасности.

Методология.

Мы используем комплексный подход к изучению проблем, связанных с интеграцией ИИ в кибербезопасность. Методология состоит из следующих элементов:

1. Изучение существующей литературы. Исследование проводилось с помощью тщательного отбора исследований, теоретических основ и эмпирических исследований, имеющих отношение к нашей теме. Обзор литературы был направлен на оценку текущего состояния кибербезопасности с использованием ИИ.

2. Сравнительный анализ. Данное исследование было проведено путем проведения сравнительного анализа с предыдущими исследованиями по существующей тематике.

Используя смешанную методологию, мы можем вникнуть в тонкости внедрения ИИ в кибербезопасность и получить полное представление о его преимуществах и недостатках.

Обзор литературы.

В данном исследовании рассматривается иностранная литература. Поиск исследований производился по ключевым словам на порталах: Google Scholar, Research Gate и IEEE. Были выбраны исследования, опубликованные за 2018-2024 гг.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) создаёт значительные проблемы и многообещающие возможности для развития кибербезопасности. Первая рассматриваемая статья [1] изучает теоретические основы и реальные приложения для решения проблем кибербезопасности в эпоху ИИ. По мере развития технологий, ИИ все чаще внедряется в различные аспекты цифровой инфраструктуры. Это касается таких вещей, как системы реагирования, аутентификации и обнаружения угроз. В результате кибератаки становятся все более изощренными и сложными. Это усложняет защиту. В целях понять основные принципы кибератак и методы защиты, авторы углубляются в сложные взаимосвязи между алгоритмами ИИ, психологией человека и тактикой противника.

Целью данного исследования является анализ влияния искусственного интеллекта на успешное осуществление киберуправления в коммерческих банках Иордании. Данное исследование оценивает влияние экспертных систем, нейронных сетей, генетических алгоритмов и интеллектуальных агентов.

Исследуемая совокупность включает тринадцать иорданских коммерческих банков. Их акции котируются на Амманской фондовой бирже. Исследуемая выборка состоит из программистов, внутренних аудиторов и всех сотрудников бухгалтерского отдела.

Исследование показало, что использование методов приложений искусственно интеллекта значительно повышает эффективность киберуправления. Это подчеркивает взаимозависимость этих технологий и важность эффективного внедрения киберуправления в коммерческих банках Иордании.

В исследовании [2] представлены результаты обзоров литературы о влиянии искусственного интеллекта на кибербезопасность и человеческие аспекты информации. В ней даётся базовое объяснение искусственного интеллекта, а также акцентируется внимание на том, как его применение влияет на человеческие аспекты кибербезопасности и информации. В исследовании также рассматриваются аргументы противников, поднимающих моральные и другие вопросы. Кроме того, в ней рассмотрены точки зрения сторонников автономных систем искусственного интеллекта, функционирующих без вмешательства человека.

Авторы исследуют модели безопасности, которые возникнут при объединении искусственного и человеческого интеллекта. Результаты показывают, что при неопределенности будущих тенденций искусственный интеллект в настоящее время используется для дополнения человеческих возможностей в задачах информационно-коммуникационной и кибербезопасности.

В статье [3] представлен анализ сложных взаимоотношений между трудностями и ограничениями. В эту группу входят этические проблемы и технологические препятствия, с которыми сталкиваются решения по кибербезопасности на основе ИИ. Авторы предлагают глубокое понимание сложных взаимоотношений между кибербезопасностью и ИИ, исследуя их глубокие связи. В статье приводятся выводы о возможных путях развития и практические рекомендации по использованию преобразующей силы ИИ для усиления мер кибербезопасности. Данное исследование подчеркивает важность развития сотрудничества между предприятиями, правительствами и специалистами по кибербезопасности для эффективного противодействия сложной и постоянно меняющейся сфере киберугроз.

Схема «ИИ на рынке кибербезопасности» помогает организациям защищать свои данные путем непрерывного мониторинга, обнаружения, отчётности и предотвращения атак [4]. Обеспечение надёжных и передовых мер кибербезопасности на всех предприятиях стало критически важным благодаря нескольким факторам. К этим факторам можно отнести растущую осведомленность общественности, технологический прогресс, расширение инструментов разведки и правоохранительных органов, а также накопление данных из множества источников.

Частота и сложность кибератак растут. Это приводит к созданию киберсистем, которые оснащены возможностями ИИ. Масштабные кибератаки становятся все более распространенными во всем мире, что заставляет компании осознать важность защиты своих данных. Мотивами киберпреступников являются интересы экстремистских религиозных групп, глобальная кража данных, соперничество между противниками, финансовая выгода и подрыв репутации других людей. В этой статье объединены многочисленные предыдущие исследования, посвященные кибербезопасности основанной на ИИ.

Fangsi Lu [5] решил использовать первичные данные и стратегию количественного исследования, чтобы определить эффективность методов ИИ в снижении рисков кибербезопасности. Исследование рассматривает Ирак. Автор собрал данные от лиц, которые заняты в индустрии информационных технологий. В процессе исследования он использовал подтверждающий факторный анализ, дискриминантную валидность, фундаментальный анализ модели и оценку гипотез.

Объем выборки исследования составил 468 человек. Р – значения всех факторов оказались значимыми за исключением экспертной системы, которая не показала значимой корреляции с кибербезопасностью и ИИ. Регион, размер выборки, количество переменных и доступность имели огромное значение в ходе исследования.

В исследовательском проекте «Роль искусственного интеллекта и машинного обучения в формировании будущего кибербезопасности: тенденции, области применения и этические соображения» [6] изучены многочисленные способы использования ИИ в кибербезопасности. В нем подробно рассмотрены два распространенных риска безопасности: спам в электронной почте и распределенные атаки типа «отказ в обслуживании». В статье также освещается применение систем обнаружения вторжений (IDS), управления событиями (SIEM) и ИИ в процессе решения этих проблем.

Авторы рассматривают и перечисляют пять основных препятствий, с которыми ИИ может столкнуться в будущем. Среди них – проблемы конфиденциальности данных, ещё неизвестные риски безопасности, надёжность, моральные дилеммы и необходимость создания объяснимого ИИ. Исследование подчеркивает огромный потенциал, которым обладает ИИ для укрепления защиты от более сложных атак в сфере кибербезопасности. Это подчеркивает, насколько важно учитывать этические и правовые аспекты в свете того, как быстро меняется цифровой мир.

Результаты.

1. При использовании ИИ крайне важно убедиться, что разработка и применение систем ИИ осуществляется с соблюдением этических норм и ответственности. Для успешного внедрения ИИ необходим строгий контроль и включение человеческого интеллекта в процессе принятия решений.

2. Для того, чтобы обеспечить этическое и успешное применение ИИ в области кибербезопасности, предприятиям и организациям необходимо сотрудничать со специалистами по кибербезопасности. Кроме того, они обязаны обеспечить наличие строгих протоколов в отношении управления и применения ИИ в сфере кибербезопасности. Это может включать в себя внедрение правил и норм, которые касаются предотвращения предвзятости, формирование суждений и обучения систем на базе ИИ.

3. Компании и организации должны следить за последними достижениями области кибербезопасности и ИИ. Возможности и проблемы, связанные с технологией ИИ, будут меняться по мере ее развития. Предприятиям и организациям полезно быть осведомлёнными и гибкими, чтобы опережать угрозы на шаг вперёд.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Qasaymeh G.M., Jaradeh H.E. The impact of artificial intelligence on the effective application of cyber governance in Jordanian commercial banks // International Journal of Technology, Innovation and Management (IJTIM). 2022. No. 2 (1). URL: <https://journals.gaftim.com/index.php/ijtim/article/view/61>.

2. Malatji M., Marnewick A., Solms von S. The Impact of Artificial Intelligence on the Human Aspects of Information and Cybersecurity // Haisa. 2018. pp. 158-169.

3. Fnu J. Emerging threats: The latest cybersecurity risks and the role of artificial intelligence in enhancing cybersecurity defenses // Valley International Journal Digital Library. 2021. pp. 564-574.

4. Tao F., Akhtar M.S., Jiayuan Z. The future of artificial intelligence in cybersecurity: A comprehensive survey // EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies 2021. № 8 (28). pp. e3-e3.

5. Lu F. Application and challenges of artificial intelligence in cybersecurity // Applied and Computational Engineering. 2022. No. 47(1). pp. 262-268.

6. Al-Mansouri S., Salem M.B. The role of artificial intelligence and machine learning in shaping the future of cybersecurity: trends, applications and ethical considerations // International Journal of Social Analytics. 2023. No. 8 (9). pp. 1-16.

© Осман Саадаллах Шерван Осман, 2024.